

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ХУСУСИЙ МУЛК ДАХЛСИЗЛИГИНИ БУЗИШ

Авазов Кахрамон Хатамович

**Сурхондарё вилояти прокуратураси Ер ресурсларини
талон-тарож қилинишини олдини олиш бўлими бошлиғи**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16742417>

Хусусий мулкнинг дахлсизлиги тамойили “Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш ҳақида”ги 1950 йил 4 ноябрдаги Европа конвенциясига 1-илова тариқасида 1952 йил 20 март куни қабул қилинган Баённоманинг 1-моддасида, хусусан унда шундай дейилган “Ҳар бир жисмоний ва юридик шахс ўз мулкидан тўққинликсиз фойдаланиши мумкин, ҳеч ким, жамият манфаати ва қонунда ҳамда халқаро ҳуқуқнинг умумий тамойиллари шартларидан ташқари, ўз мулкидан маҳрум этилиши мумкин эмаслигини тан олинган.”¹

Юқоридаги қоидаларнинг мазмунини давом эттирган ҳолда, ЕКИҲ 2000 йил 5 январдаги қарорида давлат органларининг мулкӣ муносабатларга ҳар қандай аралашуви қонуний бўлиши кераклиги биринчи ва енг муҳим талаб эканлигини кўрсатилган.²

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 65-моддасига мувофиқ, фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этиши, Ўзбекистон Республикасида барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилиги ва ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиниши таъминлаши, хусусий мулк дахлсизлиги, мулкдор ўз мол-мулкидан қонунда назарда тутилган ҳоллардан ва тартибдан ташқари ҳамда суднинг қарорига асосланмаган ҳолда маҳрум этилиши мумкин эмаслиги кўрсатилган бўлиб, хусусий мулк дахлсизлиги бош қомусимизда мустаҳкамланган.

Жиноят процессида ушбу талабларга риоя қилиш алоҳида аҳамиятга эга, чунки ушбу қоидалар биринчи навбатда давлат органларининг ўзбошимчалик билан қарорларини қабул қилишга йўл қўймасликка қаратилган.

Шу билан бирга, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов ва суд амалиёти таҳлил қилинганда, хусусий мулк дахлсизлигини ҳимоя қилиш ва уларни фақат қонунда назарда тутилган асослар бўйича чеклаш имконияти талаблари тўлиқ бажарилмаяётганлиги, бу танланган мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Шуни таъкидлаш керакки, жиноят процесси соҳасида хусусий мулк ҳуқуқларни чеклаш ёки уларни тугатишга имкон берувчи иккита асосий механизм мавжуд: мол-мулкни хатлаш ва олиб қўйиш процессуал мажбурлов чораси бўлиб, у мулкка егалик қилиш, уни тасарруф этиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқларини чеклашда ифодаланади ва фақат суд қарори билан қўлланилади.

Ўзбекистон Републикаси Жиноят кодексининг 289-моддасида “Хусусий эгаликда бўлиши ман қилинган мол-мулк иш бўйича ашёвий далил деб эътироф этилган бўлса, мулкдор тўғри ёки ғайриҳуқуқий равишда қўлга киритганига қараб, у реквизиция

¹ Конвенция о защите прав человека и основных свобод ЕТС № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.). – Текст электронный // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - URL: consultant.ru (дата обращения: 31.07.2025).

² Дело «Бейелер (Beyeler) против Италии»: Постановление ЕСПЧ от 05.01.2000. - Текст : электронный // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - URL: consultant.ru (дата обращения: 31.07.2025)

қилинади ёки мусодара этилади, яъни мол-мулк ҳақини тўлаш ёки тўламаслик шарти билан суд томонидан бундай мол-мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ҳамда уни тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлган тегишли давлат органига ёки юридик шахсга берилади.” деб кўрсатилган.

Жиноят иши тергови давомида айбланувчи, гумон қилинувчи ёки уларнинг жинойи қилмишлари учун моддий жавобгар бўлган шахсларнинг мол-мулкни хатлаш адолатли қонуний чора бўлиб, бу шахслар етказилган зарар натижасида жабрланувчилар олдида юзага келган мажбуриятларга эга ва улар ўз мол-мулки билан жавоб беришлари керак бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 157-моддасида жиноят иши учун аҳамиятга молик нарсаларнинг, ҳужжатларнинг ва электрон маълумотларнинг айнан кимда ва қаерда эканлиги маълум бўлиб, уларни қидиришнинг ҳожати бўлмаса, суриштирувчи, терговчи ва суд уларни олиб қўйишга ҳақлидир.

Шу билан бирга, бундай олиб қўйишнинг мақсадлари фақат оммавий ҳуқуқ бўлиши мумкин, яъни бундай олиб қўйиш фуқаролик даъвоси талабларини таъминлай олмайди, чунки жиноят ишида бошқа шахслар ва жабрланувчилар ўртасида мажбурий алоқа мавжуд эмас.

Бундан ташқари, ЕКИҲнинг 07.04.2020 йилдаги қарорида ҳам худди шундай хулосалар келтирилган:

1. Жабрланувчига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш мол-мулкни олиб қўйишнинг бошқа қонуний мақсади ҳам бўлиши мумкин, лекин олиб қўйилган мол-мулк эгаси фуқаровий жавобгар сифатида жавобгарликка тортилган тақдирдагина иш бўйича фуқаролик даъвоси қўзғатилади.

2. Манфаатларини ҳимоя қилувчи мол-мулкни хатлаш фақат айбланувчи ва фуқаровий жавобгарларнинг мол-мулкига нисбатан қўлланилиши мумкин.³

Шу муносабат билан учинчи шахсларнинг мол-мулкни олиб қўйишга фақат иккита мақсадда йўл қўйилади, деган фикрга қўшилиш керак.

Кейинги йилларда, суд-ҳуқуқ соҳасида ўтказилган ислохотларнинг натижасида қонунчиликда хусусий мулк дахлсизлиги мустаҳкамланди.

Хусусан, 2001 йил 29 августдаги Ўзбекистон Республикаси “Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонуни асосида, суд ҳукми бўйича жазо тариқасида ҳукм этилган шахснинг мол-мулкни мусодара қилиш имкониятини кўзда тутган ЖКнинг 53-моддаси ўз кучини йўқотди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси 211-моддасига мувофиқ, ҳукмда, шунингдек жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги ажримда ёки қарорда ашёвий далиллар масаласи қуйидаги қоидаларга риоя этилган ҳолда ҳал қилиниши кўзда тутилган, яъни:

1) гумон қилинувчига, айбланувчига, судланувчига, маҳкумга тегишли бўлган жиноят қуроллари мусодара қилиниши керак ва улар тегишли муассасаларга топширилади ёки йўқ қилиб юборилади. Гумон қилинувчига, айбланувчига, судланувчига, маҳкумга тегишли бўлмаган мол-мулк қонуний эгаларига,

³ URL: consultant.ru

мулкдорларига ёки уларнинг ҳуқуқий ворисларига, шунингдек меросхўрларига қайтариб берилади. Гумон қилинувчига, айбланувчига, судланувчига, маҳкумга тегишли бўлмаган мол-мулкнинг қонуний эгалари, мулкдорлари ёки уларнинг ҳуқуқий ворислари, худди шунингдек меросхўрлари аниқланмаган тақдирда, ушбу мол-мулк давлат даромадига ўтказилади;

2) муомаладан чиқарилган ашёлар тегишли муассасаларга берилиши лозим ёки йўқ қилиб юборилади;

3) ҳеч қандай қимматга эга бўлмаган ашёлар йўқ қилиб юборилади, манфаатдор шахслар ёки муассасалар илтимос қилган ҳолларда эса уларга берилиши мумкин;

4) жиноят ёки бошқа ғайриҳуқуқий ҳаракатлар содир қилиниши натижасида қонуний эгаси ва мулкдоридан маҳрум бўлиб қолган пуллар ёки бошқа бойликлар қонуний эгаларига, мулкдорларига ёки уларнинг ҳуқуқ ворисларига, шунингдек меросхўрларига қайтариб берилиши лозим;

5) жиний йўл билан орттирилган пуллар ва бошқа бойликлар суднинг ҳукмига биноан жиноят натижасида етказилган мулкий зарарни қоплашга ўтказилади, мулкий зарар кўрган шахс аниқланмаган тақдирда, давлат фойдасига ўтказилади;

6) ашёвий далил ҳисобланувчи ҳужжатлар уларни сақлаш зарурати тугагунга қадар ишда асраб турилади ёки манфаатдор шахсларга ёхуд муассасаларга берилади.

Жиноят-процессуал кодекснинг 289-моддасида бўлса, хусусий эгаликда бўлиши ман қилинган мол-мулк иш бўйича ашёвий далил деб эътироф этилган бўлса, мулкдор тўғри ёки ғайриҳуқуқий равишда қўлга киритганига қараб, у реквизиция қилиниши ёки мусодара этилиши, яъни мол-мулк ҳақини тўлаш ёки тўламаслик шарти билан суд томонидан бундай мол-мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ҳамда уни тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлган тегишли давлат органига ёки юридик шахсга берилиши назарда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 27.12.2016 йилдаги жиноят натижасида етказилган мулкий зиённи қоплашга оид қонунчиликни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарорига кўра, “Суриштирув, дастлабки тергов органларининг эътибори шунга қаратилсинки, жиноят натижасида етказилган мулкий зиён қопланишини таъминлашнинг муҳим ҳуқуқий механизми гумон қилинувчи, айбланувчи, фуқаровий жавобгарнинг мол-мулкни ЖПК 290-моддасига мувофиқ тезкорлик билан хатлаш ҳисобланади.” Ҳукмнинг мулкий зиённи қоплашга оид қисми ижроси самарадорлигини ошириш мақсадида суриштирув, дастлабки тергов органлари, шунингдек, ЖПК 280-моддасига риоя этган ҳолда гумон қилинувчи, айбланувчи, фуқаровий жавобгарнинг муайян ҳаракатларни амалга оширишини тақиқлаш каби ФПК 106-моддасида назарда тутилган чораларни қўллашни амалиётга киритишлари лозим.” деб кўрсатилган.

Шубҳасиз, бу қоидалар қатъий чекловларсиз суриштирувчи, терговчига ва судга чексиз еркинлик беради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жиноят-процессуал кодексга суд рухсатисиз хусусий мулкка дахл қилиш мумкин эмаслиги ҳақида принцип сифатида киритиш лозим бўлди.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.). – Текст электронный // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - URL: consultant.ru (дата обращения: 31.07.2025).
2. Дело «Бейелер (Beueler) против Италии : Постановление ЕСПЧ от 05.01.2000. - Текст : электронный // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - URL: consultant.ru (дата обращения: 31.07.2025)
3. URL: consultant.ru

INNOVATIVE
ACADEMY